

**OPTIMALISASI MANAJEMEN PEMBELAJARAN
DALAM PENGEMBANGAN KECERDASAN JAMAK
ANAK USIA DINI**

Diajukan untuk memenuhi Ujian Akhir Semester pada Mata Kuliah
Psikologi Pendidikan

Dosen pengampuh

Dr. Erhamwilda, Dra., M.Pd

Dr. Asep Dudi, S.Ag., M.Pd

Disusun oleh

Agni Firdaus

NPM: 20010019019

**PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
2020**

PENDAHULUAN

Ada beberapa jalur pendidikan yang dapat ditempuh oleh seseorang sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jalur pendidikan terdiri dari formal, non formal dan informal. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Berdasarkan salah satu jalur pendidikan maka dalam hal ini pemerintah sangat memperhatikan pendidikan anak usia dini, dalam pasal 26 UU No 20 Sisdiknas yang di perkuat oleh Permendiknas No 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini. Anak usia dini merupakan individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan disebut sebagai lompatan perkembangan karena perkembangan fisik, motorik, spiritual, moral, social, emosional, intelektual, dan bahasa berlangsung sangat pesat. Usia dini dapat dikelompokkan dalam usia 0-1 tahun, 2-sampai 3 tahun dan 4-6 tahun dengan karakternya masing-masing (Mulyasa, 2012:16-22). Sehingga keberhasilan seseorang dalam pendidikan ditentukan dari apa yang dipeoleh sejak usia dini. Pendidikan anak usia menghantarkan anak untuk berkembang secara fisik dan psikis sehingga pada pendidikan anak usia dini merupakan cikal-bakal pembentukan SDM yang berkualitas yang mempunyai wawasan, intelektual, kepribadian, tanggung jawab inivatif, proaktif dan mandiri (Mulyasa, 2012).

Proses Pendidikan, pengajaran dan pembelajaran anak usia dini bertujuan untuk mengembangkan anak tidak hanya memiliki ketergantungan kepada guru, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang memiliki kontribusi secara holistik (Danim, 2010:70).

Guru sebagai pendidik mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran anak, dituntut kemampuannya untuk mengkondisikan dan mengkonduisikan situasi belajar sampai anak mampu berkembang secara optimal. Profesionalisme guru dapat terbangun dari modal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pada akhirnya dapat memberikan pelayanan terhadap peserta didik dengan baik (Sagala, 2006:16). Kualitas pelayanan yang diberikan guru akan menentukan hasil yang dicapai oleh anak. Sehingga guru perlu memperhatikan anak didiknya secara individual karena mereka diciptakan sangat unik masing-masing mempunyai perbedaan yang mendasar.

Guru memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik agar dapat mengembangkan peserta didiknya secara optimal, dalam hal ini guru kreatif, professional, dan menyenangkan dengan memposisikan diri sebagai Orang tua yang memiliki kasih sayang kepada anaknya, teman tempat mengadu dan mengutarakan perasaan bagi peserta didik, fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan dan bakatnya memberikan sumbangan pemikiran kepada orang tua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahannya, memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab, membiasakan peserta didik untuk untuk saling berhubungan /bersilaturahmi dengan wajar, Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antara peserta didik, orang lain, dan lingkungannya, mengembangkan kreatifitas; dan menjadi pembantu ketika diperlukan.

Guru memiliki peran dalam memaknai pembelajaran dan menjadikan pembelajaran sebagai pembentukan kompetensi serta perbaikan kualitas pribadi anak. Peran guru sebagaimana Pullias dan Young dapat diidentifikasi memiliki 19 peran guru yaitu guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, pembaharu, model, teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreatifitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansipator, evaluator, pengawet dan sebagai kulminator (Mulyasa, 2008:36).

Guru dan orang tua mempunyai fungsi yang sama terhadap perkembangan dan kemajuan anak usia dini sehingga terjadi kesinambungan antara guru di sekolah dengan pola asuh anak, sikap orang tua di rumah sehingga dapat memupuk dan menghambat perkembangan kecerdasan jamak anak (Munandar, 2012:76). Orangtua/keluarga yang paling banyak berinteraksi dengan anak sehingga paling berpengaruh terhadap tumbuh kembang kecerdasan jamak pada anak (Rahardja dan la Sulo, 2005: 168). Disamping itu keluarga melibatkan seluruh anggota keluarganya dipengaruhi fakto- faktor iklim sosial yang berinteraksi dengan masyarakat luar seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, dan keadaan perumahannya. Peran ayah dan ibu serta keluarga sebagai subjek pendidikan menjadi penuntun, pengajar dan pemberi contoh terhadap perkembangan kecerdasan jamak anak usia dini.

Perkembangan yang dimaksud adalah proses terus menerus sejak lahir sampai akhir hayat sehingga mengalami proses kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan (Yusuf, 2012: 15). Program pengembangan anak usia dini memfokuskan pada pembinaan watak dan karakter melalui kegiatan anak bermain, yang bermuatan unsur pendidikan dan mengarahkan dan persiapan SDM masa depan . Melalui pendidikan anak usia dini ini diharapkan SDM kecil akan tumbuh menjadi suatu potensi yang siap dan mampu berkembang baik secara emosional, intelektual, kreatifitas dan social (Sihombing, 2000: 37-38) . Pada saat tumbuh kembang anak membutuhkan nutrisi tersebut untuk membantu perkembangan tubuhnya dan perkembangan otaknya. Dengan mampu mengoptimalkan perkembangan otak secara maksimal berarti mampu memfasilitasi anak agar dapat mengembangkan kecerdasannya. Jika anak mempunyai perkembangan otak yang optimal dan didukung oleh stimulasi untuk mengembangkan kecerdasannya, maka anak akan dapat mempunyai kecerdasan jamak/multiple intelligensi yang bermanfaat bagi kehidupan anak di masa yang akan datang.

Kecerdasan manusia menurut Howard Gardner dikelompokkan menjadi tujuh yaitu Kecerdasan berbahasa (*Linguistic intelligence*), kecerdasan logika matematik (*Logical-mathematical intelligence*), kecerdasan spasial (*Spatial intelligence*), kecerdasan bodi kinestetik (*Bodily-Kinesthetic intelligence*), kecerdasan musikal (*Musical intelligence*), kecerdasan interpersonal (*Interpersonal intelligence*), kecerdasan Intrapersonal (*Intrapersonal intelligence*), dan kecerdasan natural (*Naturalist intelligence*) (Gardner, 2003 : 23-24). Semua kecerdasan itu diberikan kepada setiap anak manusia dan perkembangan semua kecerdasan tersebut tergantung pada orang tua atau orang dewasa untuk memberikan stimulasi, memberikan asupan gizi dan lingkungan yang baik serta stimulasi yang tepat agar semua kecerdasan anak dapat berkembang dengan optimal.

Stimulasi yang diberikan diberikan kepada anak berupa pengalaman-pengalaman yang dapat merangsang dan mengembangkan otak kanan dan otak kiri melalui bimbingan, asuhan, dan pemberian kegiatan proses pembelajaran, keberadaan

lingkungan sekitar dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini merupakan arah pertumbuhan dan perkembangan koordinasi motorik kasar dan halus, kecerdasan emosi, dan kecerdasan jamak sesuai dengan keunikan, perkembangan dan tahapan pertumbuhannya (Suyadi, 2014: 23).

Manajemen dalam pembelajaran mengadopsi dari fungsi fungsi manajemen secara umum terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta penilaian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang kompleks meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan. Secara mikro pendidikan merupakan hubungan antara peserta didik dan pendidik yang mempunyai tujuan, untuk mencapainya tentu melalui sebuah proses. Begitu juga secara makro yang melibatkan berbagai elemen pendidikan membuat keputusan bersama yang ingin dicapai dan membuahkan penampilan hasil belajar. Semua itu harus dievaluasi sehingga menjadi umpan balik untuk mengkaji keberhasilan yang telah dicapai. Jadi manajemen pendidikan adalah proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan penilaian. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biayanya. Perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan. Salah satu kegiatan pendidikan adalah proses pembelajaran.

Pembelajaran untuk anak usia dini menggunakan prinsip belajar, bermain, dan bernyanyi (Suyanto, 2005: 133). Pembelajaran untuk anak usia dini diwujudkan sedemikian rupa sehingga dapat membuat anak aktif, senang, bebas memilih. Anak-anak belajar melalui interaksi dengan alat-alat permainan dan perlengkapan serta manusia. Anak belajar dengan bermain dalam suasana yang menyenangkan. Hasil belajar anak menjadi lebih baik jika kegiatan belajar dilakukan dengan teman sebayanya. Dalam belajar, anak menggunakan seluruh alat inderanya.

Pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan mengacu pada tiga hal penting, yaitu : 1) berorientasi pada usia yang tepat, 2) berorientasi pada individu yang tepat, dan 3) berorientasi pada konteks sosial budaya. Teori didaktik metodik telah bergeser dalam menempatkan siswa sebagai komponen proses belajar mengajar (PBM). Siswa yang semula dipandang sebagai objek pendidikan bergeser sebagai subjek pendidikan. Sebagai subjek, siswa adalah kunci dari semua pelaksanaan pendidikan. tiada pendidikan tanpa anak didik. Untuk itu siswa harus dipahami dan dilayani sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya sebagai siswa. Sehingga diantara prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendidikan usia dini harus menggunakan variasi media permainan yang menarik, melibatkan seluruh panca inderanya, baik pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, perabaannya menyediakan proses pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menghayati, memahami, dan mengalami langsung (Mulyasa, 2012).

Saat ini penulis memperhatikan telah banyak bermunculan yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini namun demikian pada kenyataannya penyelenggara yang masih belum memahami konsep manajemen dalam pembelajaran anak usia dini. Bagaimana menstimulan kecerdasan jamak pada anak usia dini sehingga minimal salah satu dari kecerdasan jamak tersebut dapat

terlayani pembelajarannya. Proses pembelajaran masih dilaksanakan secara konvensional kurang memperhatikan media, metode dan strategi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran (yang mencakup metode, strategi, maupun media pembelajaran) pengawasan dan evaluasi pembelajaran belum diterapkan dengan konsisten masih alakadarnya.

Penyelenggaraan pembelajaran anak usia dini menjamur sehingga pelaksanaannya di pos-pos paud, majelis taklim bahkan ditepian mesjid-mesjid yang digerakan oleh para kader PKK, para santri senior bahkan ustad yang semangat dengan menyelenggarakan pendidikan tetapi mereka tidak jelas latar belakang pendidikannya. Pemahaman pengajar tentang manajemen pembelajaran merupakan suatu kenisayaan didukung oleh latar belakang pendidikan yang memadai, minimal kreatifitas gurunya dapat berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Begitu pula dengan pemahaman dari masyarakat tentang pendidikan pra sekolah lebih mementingkan kemampuan kognitif seperti calistung dan hafalannya untuk memenuhi syarat masuk pendidikan sekolah dasar.

Fakta yang tak bisa ditutup-tutupi bahwa manajemen dalam penyelenggaraan pembelajaran anak usia dini masih belum sesuai dengan standar minimal yang tertuang dalam Permendiknas No 58 Tahun Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini karena capaian pendidikan anak usia dini bukan hanya kemampuan kognitif saja melainkan perkembangan dan pertumbuhan semua aspek potensi anak yang terintegrasi pada pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa dan social emosional.

Suasana bermain yang menjadi karakteristik cara belajar anak kurang ditunjang dengan sarana permainannya fakta ini terlihat pembelajaran yang diselenggarakan oleh pos-pos paud maupun tepian mesjid dengan tempat yang kurang memadai sarana pra sarananya. Dengan demikian penyajian manajemen pembelajaran belum begitu maksimal dalam mengembangkan potensi anak. Karakteristik cara belajar anak kurang diperhatikan baik dari pihak penyelenggara, tenaga pendidik maupun dari orang tua.

Perkembangan masing-masing anak memiliki keunikan tersendiri. Stimulan yang diberikan diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh potensi anak. Seluruh potensi dengan kata lain kecerdasan yang beragam, Gardner menyebutnya dengan kecerdasan majemuk/jamak. Faktanya memprihatinkan, pengembangan kecerdasan jamak kurang diperhatikan yang penting anak mampu untuk membaca, menulis dan berhitung itulah pendidikan anak usia dini yang banyak di buru oleh para orang tua.

Kenyataan ini sungguh ironis karena usia dinimulai dari 0-6 tahun merupakan kesempatan emas (*the golden age*) bagi anak untuk belajar kesempatan ini hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya agar semua potensinya dapat di stimulasi dengan maksimal. Karena orientasi belajar pada anak usia dini bukan berfokus pada prestasi untuk dapat menulis, berhitung, membaca ataupun pengetahuan lain yang bersifat akademis tapi orientasinya diarahkan kepada pengembangan pribadi, dan berbagai potensi seperti kecerdasan jamak sebagai mana yang telah di klasifikasikan menjadi beberapa kemampuan dasar pada anak. Dengan demikian perlu manajemen pembelajaran yang berbasis kecerdasan jamak yang dikelola dengan matang mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara konisten. Sehingga tujuan pendidikan dan perkembangan anak usia dini dapat berkembang secara optimal akan tercapai.

Latar belakang tersebut mendorong penulis untuk mengkaji tentang manajemen pembelajaran dalam mengembangkan kecerdasan jamak pada anak usia dini. Penelitian ini dilaksanakan di RA al-Istiqomah dan RA al- Uswah di Kecamatan Cileunyi kabupaten bandung. Maka penulis mengambil judul penelitian “Optimalisasi Manajemen Pembelajaran dalam Pengembangan Kecerdasan Anak Usia Dini “(studi penelitian di RA al-Istiqomah dan RA al-Istiqomah kecamatan cileunyi kabupaten Bandung)

Rumusan dan Pembatasan Masalah

Penulis merumuskan masalah yang akan di kaji pada penelitian ini agar lebih terfokus kepada pembahasan sebagai berikut:

- a. Bagaimana manajemen pembelajaran dalam mengembangkan kecerdasan anak usia dini yang diaplikasikan di RA Al-Istiqomah dan di RA Al- Uswah kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung.
- b. Apakah semua komponen kecerdasan jamak dapat dikembangkan dalam pemebelajaran di RA Al-Istiqomah dan di RA Al- Uswah kecamatan Cileunyi kabupaten Bandung.
- c. Bagaimana optimalisasi pengembangan kecerdasan jamak dalam manajemen pembelajaran anak usia dini

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan metode maupun objek pendidikan dalam bentuk sebuah narasi secara mendalam dan rinci. Dengan tujuan untuk menghimpun data sehingga dapat memperoleh pemahaman secara jelas tentang fenomena yang benar-benat terjadi RA al-Istiqomah kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Penelitian ini bersipat kualitatif sehingga naratif, deskriptif kualitatif, maka dalam pelaksanaan manajemen pembelajaran dalam pengembangan kecerdasan jamak menitik beratkan pada perencanaan, pelaksanaan dan eveluasinya dengan data yang diperlukan sebagai berikut:

Gambaran umum tentang RA al-Istiqomah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung meliputi visi, misi, tujuan, dan profil; Gambaran dilihat dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari manajemen pembelajaran dalam pengembangan kecerdasan jamak anak usia dini dengan manajemen pembelajaran yang meliputi; kurikulum, rencana kegiatan mingguan, rencana kegiatan harian, hambatan-hambatan, dan pemecahan masalah dari persoalan yang muncul dan berkembang.

Penelitian ini dilakukan di RA al-Istiqomah berlokasi di kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan alamat sebagai berikut: RA al-Istiqomah di Kp. Cikalang Rt. 04 Rw. 09 Ds. Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

Fokus penelitian ini adalah tentang optimalisasi manajemen pembelajaran, sehingga yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah orang dan dokumen-dokumen pada masing-masing satuan pendidikan. Sumber penelitian berupa orang terdiri kepala RA, guru, orang tua dan peserta didik. Sedangkan sumber penelitian berupa dokumen seperti Profil RA, SKM dan SKH guru pada masing-masing satuan pendidikan.

Subjek penelitian dapat berupa benda, hal, orang, atau tempat dimana suatu data dalam permasalahan itu melekat (Arikunto, 1993: 102). Penelitian ini membahas bagaimana optimalisasi manajemen pembelajaran kaitannya dengan pengembangan

kecerdasan jamak pada anak usia dini, sehingga lebih melekat pada aspek manajemen yang terdiri dari aspek: Perencanaan pembelajaran; Pengorganisasian pembelajaran; Pelaksanaan pembelajaran; Evaluasi pembelajaran; Media pembelajaran; Interaksi siswa dalam pembelajaran, dan Metodologi mengajar

Wawancara merupakan langkah pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden apabila respondennya sedikit. Teknik ini berdasarkan pengetahuan atau keyakinan diri (*self report*) orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga wawancara menurut Esterberg terbagi tiga yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur (Sugiono, 2012:223).

Penelitian ini yang berperan aktif dalam bertanya adalah si peneliti dengan berperan langsung untuk mengolah pertanyaan yang akan di berikan kepada kepala sekolah, guru, orang tua dan siswa sehingga data dapat diperoleh untuk menjawab permasalahan pembelajaran yang ada.

a. Observasi

Langkah ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses pembelajaran seperti penggunaan media, interaksi siswa dengan media, metodologi mengajar dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya tidak di kondisikan terlebih dahulu tapi berlangsung secara alamiah.

b. Studi Dokumentasi

Selain wawancara, observasi dan diskusi juga menggunakan studi dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya instrumental dari seseorang. (Sugiono,2012:2400). Penelitian ini akan mendokumentasikan data apa yang telah dikumpulkan melalui wawancara maupun observasi.

Pengolahan dan analisis data dilakukan sejak awal hingga selesai penulisan laporan penelitian, dengan melalui tahap reduksi, display, dan pemeriksaan kesimpulan. Maka data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Selama pengumpulan data, peneliti merekam dan membuat catatan lapangan, melakukan *member check* dengan sumber yang bersangkutan, mengadakan *audit trail*, melakukan triangulasi untuk mendapatkan keabsahan data, melakukan revisi sesuai dengan subjek penelitian dan sumber aslinya, pemberian kode terhadap catatan lapangan yang telah direvisi untuk penyesuaian dengan perkembangan dan jenis data yang diperoleh.

b. Analisis Data

Setelah data terkumpul peneliti mereduksi data dengan cara merangkum laporan yang diperoleh dari data lapangan yaitu; mencatat, mengidentifikasi data, mengklasifikasi data yang relevan dengan penelitian, *mendisplay* data sehingga hubungan data dengan yang lainnya menjadi jelas dan saling terkait membentuk satu kesatuan utuh, menganalisis semua data secara mendalam, menarik kesimpulan, dan memberikan rekomendasi.

HASIL PENELITIAN

Langkah-langkah yang dilakukan RA Al-Istiqomah dalam pengembangan kecerdasan jamak.

RA al-istiqomah di tuntut untuk melakukan upaya-upaya strategis dalam melakukan pembelajaran yang menghantarkan anak supaya mampu mengembangkan kecerdasannya secara optimal. Hasil temuan yang menggambarkan langkah-langkah guru dalam menghantarkan anak didiknya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengevaluasian sebagai berikut:

a. Perencanaan

Langkah-langkah guru RA Al-Istiqomah membuat perencanaan pembelajaran dalam mengembangkan kecerdasan jamak sebagai berikut:

- 1) RKM dan RKH berdasarkan program tahunan dalam silabus. Sedangkan indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran telah tersusun dalam program semester dengan ditentukan bulan dan minggu indicator apa sajayang akan diberikan kepada anak.
- 2) RKM dan RKH menuangkan rencana secara mendetil kegiatan yang akan dilakukan siswa pada setiap minggu dan setiap harinya seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 4.17
[D/02]Silabus

Gambar 4.18

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dilakukan RA al-istiqomah berusaha melakukan rangkaian kegiatan yang melibatkan pasilitas yang terkait, baik sumberdaya manusia yang ada maupun sumberdaya yang lainnya. Langkah-langkah pengorganisasian yang dilakukan RA al-istiqomah sebagai berikut:

- 1) Kepala, guru dan masyarakat melakukan kegiatan dengan tujuan tercipta anak yang cerdas.
- 2) RA al-istiqomah menyakinkan masyarakat setempat dengan mengadakan majelis taklim merupakan strategi yang secara tidak langsung masyarakat mengetahui eksistensi dari RA Al-istiqomah dan percaya untuk menitipkan anaknya belajar di RA al-istiqomah. Walaupun kegiatan majelis taklim merupakan kegiatan yang

terpisah dari KBM dan tidak bersinergi secara langsung dengan kegiatan pembelajaran.

- 3) Guru melakukan pengorganisasian pembelajaran mengikuti apa yang telah dicatat dalam RKH. Sedangkan pengorganisasian yang dilakukan dalam pembelajaran secara khusus dilakukan oleh guru dan kepala RA sebagai berikut: "Kami berusaha melakukan pengorganisasian pembelajaran dengan mengecek bahkan menentukan sendiri rencana kegiatan harian yang di buat oleh guru. antara indikator yang ingin dicapai, susunan kegiatan pembelajaran media yang diperlukan diharapkan tidak bersebrangan. mulai dari kegiatan pembukaan , kegiatan inti dan kegiatan penutup di sesuaikan dengan sumber dan mediana". (wan/peny/02)

Senada dengan pernyataan salah satu guru menyatakan sebagai berikut: "...kadang-kadang dalam pengorganisasian dalam pembelajaran saya hanya melakukan dan mengikuti apa yang telah ada pada SKH (satuan kegiatan harian) yang dibuat oleh kepala RA". (wan/guru/02).

Demikian juga guru yang lainnya menyatakan sebagai berikut: "Pengorganisasian pembelajaran yang saya lakukan hanya mempelajarinya dari SKH yang telah dibuat, hanya pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan keinginan anak-anak. Pengorganisasian berkaitan dengan kegiatan perencanaan, media yang dibutuhkan, alat penilaian dan waktu belajar. Yang terpenting penyampaian materi disertai dengan metode yang sesuai dengan tema yang disajikan".(wan/guru/02)

c. Pelaksanaan

RA al-istiqomah berani melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbeda dengan RA yang lain dengan langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut:

- 1) Mulai pembelajaran masuk di hari selasa. Seperti pernyataan kepala RA berikut: l
" bangunan ini sebagai sarana untuk pengabdian kepada masyarakat. Setiap hari senin kami melakukan pengajian ibu-ibu majelis taklim dan Selasa sampai sabtu kiprah kita dalam pendidikan anak usia pra sekolah.(wan/ Kep RA/03)
- 2) guru berusaha mengkondisikan anak agar senang, mampu dan mau mengikuti rangkaian yang telah disusun disesuaikan dengan media pembelajarannya.
"Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk persiapan pengembangan kecerdasan jamak menyediakan media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan".(wan/guru/02)

Upaya yang dilakukan oleh guru RA al-istiqomah masih belum optimal menurut salah seorang orang tua

"Proses pembelajaran RA al-Istiqomah selama ini sudah baik karena membantu kami dalam pembelajaran diluar rumah. Namun alangkah lebih baik jika guru menambah wawasan dan tehnik bagaimana menerapkan pada anak tentang sikap mencintai lingkungannya, mencintai temannya, dan

mampu menanamkan minat anak-anak agar mereka senang untuk selalu belajar.” (wan/ Orang tua/03).

- 3) Strategi pembiasaan. RA Al-Istiqomah memiliki ciri khas pembelajarannya yaitu dengan menyelenggarakan habit selama 20 menit sebelum pembelajaran dimulai sesuai dengan RKH yang disusun. Strategi pembiasaan yang dilakukan oleh RA Al-Istiqomah ini adalah untuk melatih siswa agar terbiasa menjalankan kegiatan ibadah, tertanam dalam pikiran mereka sehingga menjadikan siswa menguasai segala hal yang telah diajarkan dan mau mempraktikkan tanpa adanya beban. Selain itu, tujuan dari metode ini adalah ingin mencetak siswa yang rajin beribadah.

Beberapa contoh kegiatan pembiasaan yang dilakukan dalam kegiatan belajar siswa RA RA Al-Istiqomah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Praktek wudhu

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at. Tujuan dari praktek pembiasaan ini adalah agar siswa terlatih dan terbiasa melaksanakan wudhu sebelum melakukan sholat sejak dini. Kegiatan ini didampingi oleh seluruh guru RA Al-Istiqomah.

- b) Hafalan surat pendek

Sebelum pelajaran dimulai, siswa dibiasakan menghafalkan surat-surat pendek. Hafalan surat pendek dimulai dari surat Al-Faatihah sampai dengan surat Al-Humazah. Tujuan dari praktek pembiasaan terhadap hafalan surat-surat pendek ini adalah untuk melatih daya ingat siswa dan memperlancar cara membaca Al-Qur'an sejak dini. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu setelah praktek pembiasaan wudhu selesai dilaksanakan. Guru pendamping pada praktek pembiasaan menghafal surat-surat pendek.

- c) Hafalan Asmaul Khusna

Praktek pembiasaan selanjutnya adalah hafalan Asmaul Khusna. Kegiatan pembiasaan ini mulai dilaksanakan setelah hafalan surat-surat pendek selesai dilaksanakan. Kegiatan ini didampingi oleh guru. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan nama-nama Allah SWT yang berjumlah 99 nama.

- d) Baca tulis Iqra

Praktek pembiasaan ini dilakukan sambil menunggu anak-anak berkumpul untuk berbaris. Kegiatan pembiasaan ini untuk melatih daya ingat siswa dan memperlancar cara membaca dan tulis Iqra

- e) Bacaan Abjad

Pembiasaan ini dilakukan sambil menunggu anak-anak berkumpul untuk berbaris. Kegiatan pembiasaan ini untuk melatih daya ingat siswa dan memperlancar cara membaca huruf. Sehingga anak-anak lebih semangat dan berebut karena takut tidak terlayani terkadang mereka datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Seperti pernyataan berikut:

... kegiatan ini membuat anak-anak semangat saling berlomba untuk datang lebih pagi karena ingin dilayani untuk membaca dan tulis setelah melakukan kegiatan pembiasaan bisa main sambil menunggu temannya berbaris untuk masuk ruang kelasnya. (wan/peny/02)

Tujuan pembiasaan yang dilaksanakan oleh RA Al-Istiqomah ini adalah untuk melatih siswa agar terbiasa menjalankan kegiatan ibadah, tertanam dalam pikiran mereka sehingga menjadikan siswa menguasai segala hal yang telah diajarkan dan mau mempraktikkan tanpa adanya beban. Selain itu, tujuan pembiasaan bacaan abjad dan Iqra adalah ingin mencetak siswa yang siap dan matang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar dengan tuntutan yang lebih tinggi, dan output RA al-Istiqomah tidak hanya berkualitas dalam beragama tetapi dalam kompetensi yang lainnya.

Pelaksanaan pembelajaran bertujuan membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman. Pengalaman itu berupa tingkah laku siswa meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa menjadi bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Maka pembiasaan suatu kegiatan dalam pembelajaran sangatlah diperlukan untuk merealisasikan fungsi manajemen khususnya dalam pelaksanaannya dilakukan untuk mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Data diatas menunjukkan pelaksanaan pembelajaran RA al-Istiqomah sudah baik namun masih ada pembelajaran yang masih bersifat konvensional terlihat dari pembiasaan baca tulis sebelum kegiatan pembelajaran dimulai namun kegiatan tersebut merupakan ciri khas dan strategi dari pelaksanaan pembelajaran di RA Al-istiqomah

Penentu utama keberhasilan suatu pendidikan adalah proses dari belajar yaitu pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian diri dalam arti melalui proses. Proses ini secara sengaja mengupayakan komunikasi dua arah antara pengajar dan pembelajar/siswa bagaimanapun caranya RA al-istiqomah telah berusaha menyajikan dan menciptakan pembelajaran seperti beberapa pengertian pembelajaran berikut ini:

- a) Corey (Sagala, 2007: 61) pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk mempengaruhi seseorang merubah tingkahlaku dan kondisi tertentu.
- b) Sudjana (1993:5) Pembelajaran adalah suatu upaya yang sistematis dan disengaja untuk menciptakan kondisi-kondisi agar terjadi kegiatan belajar-membelajarkan.
- c) Dimiati dan Mudjiono (2002:157) pembelajaran adalah proses yang di selenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- d) UU SISDIKNAS Tahun 2003 pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik.
- e) Hamalik (2012: 57) Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- f) Muhammad Surya (2004:7) pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dalam lingkungannya.

Pembelajaran yang efektif dan efisien dapat diukur dari kegiatan guru yang mampu mengajarkan siswanya dengan baik sesuai tujuan yang ditetapkan. Surya (2004:22-38) berpendapat bahwa untuk memahami pembelajaran kita harus mempelajari teori-teori pembelajaran, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) *Behavioristik* teori ini menganggap pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus.
- 2) *Gestalt* teori ini menganggap bahwa pembelajaran adalah usaha guru untuk memberikan materi pembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya menjadi suatu pola bermakna.
- 3) Kognitif(*Jean Peaget*) teori ini mengatakan bahwa pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari.
- 4) Pemrosesan informasi (*Robert Gagne*) bahwa pembelajaran adalah proses penerimaan informasi untuk diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil pembelajaran.
- 5) Peniruan/social Kognitif(*Albert Bandura*) Pembelajaran merupakan suatu proses bagaimana membuat peniruan yang sebaik-baiknya sehingga bersesuaian dengan keadaan dirinya dan tujuannya.

Pandangan tersebut menunjukkan adanya saling mempengaruhi antara warga belajar dengan pengajar sebagai pelaku utama dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran adalah usaha manusia yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu memfasilitasi belajar orang lain. Hal tersebut diatas dalam pembiasaan yang dilakukan oleh guru RA al istiqomah diluar jam RA sangat efektif merangsang dan menciptakan lingkungan yang saling berlomba untuk mendapatkan pelayanan dari guru.

d. Evaluasi

Langkah-langkah yang dilakukan RA al-istiqomah dalam melakukan evaluasi pembelajaran sebagai berikut:

- 1) RA al-istiqomah melakukan evaluasi pembelajaran secara langsung atau ketika selesai kegiatan Evaluasi harian dilakukan di RA al-Istiqomah sebagai berikut:

(Gambar 4.4)
[SD/04]

(Gambar 4.5)
[SD/05]

Penilaian dilakukan secara langsung ketika kegiatan selesai

Pernyataan orangtua Penilaian disesuaikan dengan kemampuan dan usia masing-masing, seorang guru mengetahui kemampuan peserta didik yang pantas sesuai dengan tahapannya, mengomentarnya dengan hati yang tulus". (wan/orang tua/04)

Pernyataan salah satu guru berikut: "Evaluasi dalam belajar selalu saya berikan walaupun hanya pujian, baik selama proses maupun setiap selesai kegiatan. Dalam kegiatan praktik juga ada perintah-perintah dan langkah-langkah yang harus dikerjakan. Jadi anak mengerjakan unjuk kerja dengan langsung praktik. Setelah dikerjakan, mereka akan mendapatkan pemahamannya sendiri, sehingga mereka dapat membuat kesimpulan dari hasil praktiknya. Dari kegiatan itu saya bisa langsung mengevaluasinya dengan memberikan pujian dan sanjungan agar anak merasa senang dan lebih termotivasi. (Wan/guru/04).

Setiap hasil evaluasi secara keseluruhan ditulis dalam RKH dengan simbol "O" gambaran untuk seluruh anak mengikuti kegiatan dengan indikator yang sama sekali belum tercapai, ● gambaran untuk seluruh anak mengikuti kegiatan dengan semua indikator yang tercapai, O

Optimalisasi Manajemen Pembelajaran dalam Pengembangan Kecerdasan Jamak di RA Al-Istiqomah.

Kata optimal berasal dari bahasa Inggris, yaitu optimum atau optima artinya terbaik, hasil paling baik, dan keadaan yang paling baik (Jonathan Crawsher, 1995: 370). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata optimal berarti hasil yang sangat baik atau sesuai dengan yang direncanakan (Hasan Alwi, 2007: 314). Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, lembaga, atau instansi sehingga mendapatkan hasil yang terbaik sesuai apa yang direncanakan, maka ia dikatakan telah bekerja secara optimal.

Hasil pekerjaan yang dilakukan secara optimal dan dapat berhasil guna atau memberikan sebuah dampak pengaruh atau manfaat, maka pekerjaan itu dinamakan efektif. Adapun efisien dalam Essential English Dictionary disebutkan "process works quickly and without wasting energy or material"; "Sebuah proses pekerjaan yang dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat tanpa banyak membuang waktu dan biaya" (Eliana Higgleton, 1995: 297).

Optimalisasi menurut Tim Penyusun kamus bahasa (1994:705) merupakan proses, cara atau perbuatan mengoptimalkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik, paling tinggi atau paling menguntungkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia at Bahasa (2012 : 986) bahwa optimalisasi adalah pengopimalan. Artinya ada usaha untuk menjadikan sesuatu menjadi optimal yaitu paling baik, paling tinggi dan paling menguntungkan.

Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Akdon, 2009: 4). Dalam dunia bisnis strategi digunakan sebagai kumpulan program kerja yang dibentuk untuk melengkapi dalam upaya mengembangkan bisnis. Strategi merupakan penjabaran operasional jangka pendek agar program-program dapat terealisasi. Wahyudi (1996: 17) menyatakan bahwa strategi terdiri dari tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Strategi dalam dunia pendidikan diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Sanjaya, 2007: 126). Menurut Yaumi, strategi dalam pembelajaran dipahami sebagai cara yang direncanakan oleh pengembang pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran (Yaumi, 2013: 206). Oleh karena itu, menurut hemat penulis strategi dalam pendidikan dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang didesain untuk membimbing dan mengendalikan pilihan-pilihan yang menetapkan sifat dan arah pendidikan khususnya dalam kegiatan pembelajaran.

Data yang ditemukan dilapangan berkaitan optimalisasi yang dilakukan RA al-istiqomah dalam optimalisasi manajemen pembelajaran untuk pengembangan kecerdasan jamak pada anak usia diantaranya:

- a. strategi dimulai dengan membaca kondisi masyarakat dan melakukan sosialisasi tentang lembaga pendidikannya dengan cara menyisipkan kegiatan majelis taklim bagi ibu-ibu. sehingga masyarakat mengetahui kondisi RA dan tertarik untuk menitipkannya jumlah siswapun relatif thj meningkat walaupun bersifat pluktuatif dari tahun ketahunnya seperti tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah siswa Ra al-istiqomah enam tahun terakhir

Tahun Ajaran	Kelompok A		Kelompok B		Jumlah	
	Jml. Siswa	Jml. Rombel	Jml. Siswa	Jml. Rombel	Jml. Siswa	Jml. Rombel
2008/2009	5	1	20	1	25	2
2009/2010	7	1	17	1	24	2
2010/2011	10	1	20	1	30	2
2011/2012	14	1	35	2	49	3
2012/2013	5	1	35	2	40	3
2013/2014	14	1	38	2	52	e

- b. Pembelajaran dalam pengembangan kecerdasan jamak pada anak usia dini sudah berusaha mengikuti standar pendidikan anak usia dini walaupun mereka tidak mempunyai dokumen Permeniknas No. 58 tahun 2009 dalam hal pembiasaan pembelajaran masih bersifat konvensional. Guru RA al istiqomah berusaha menciptakan metode, strategi, yang sesuai dengan tema pembelajaran dalam RKH yang sudah dibakukan oleh sekolah. Namun ternyata orang tua tertentu masih kurang puas dengan usaha mereka. Seperti pernyataan orang tua berikut:

”Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk persiapan pengembangan kecerdasan jamak menyediakan media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan”.(wan/guru/02)

Keadaan demikian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh guru RA al-istiqomah masih belum optimal seperti pernyataan menurut salah seorang orang tua berikut: "Proses pembelajaran RA al-Istiqomah selama ini sudah baik karena membantu kami dalam pembelajaran diluar rumah. Namun alangkah lebih baik jika guru menambah wawasan dan tehnik bagaimana menerapkan pada anak tentang sikap mencintai lingkungannya, mencintai temannya, dan mampu menanamkan minat anak-anak agar mereka senang untuk selalu belajar." (wan/ Orang tua/03)

Pengembangan kecerdasan jamak pada anak usia dini dapat berkembang secara optimal melalui proses pendidikan. Pendidikan anak usia dini merupakan layanan yang diberikan dalam tatanan awal masa anak (usia 0-6tahun). Pengertian ini memiliki arti bahwa anak sejak lahir memerlukan suatu pengasuhan dan pelayanan yang mengarah pada upaya memfasilitasi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Seefeldt, 1994). Dipilihnya usia 0-6 tahun sebagai rentangan pelayanan pendidikan anak usia ini, karena anak usia dini masih dalam perkembangan yang holistik pada semua aspek perkembangannya. Perkembangan pada salah satu aspek dipengaruhi dan mempengaruhi aspek-aspek perkembangan lainnya. Perkembangan kecerdasan juga sangat pesat di usia-usia tersebut, bahkan para ahli berpendapat hampir 80% kecerdasan anak berkembang pada rentangan usia tersebut. Namun karena sistem kelembagaan pendidikan yang agak berbeda, dalam UU No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Hal ini terjadi karena ketika anak berusia 6 atau 7 tahun sudah memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar (SD).

Fokus pendidikan anak usia dini adalah peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, maupun psikisnya secara holistik dan terpadu. Atau kalau mengikuti taksonomi kecerdasan, Dengan demikian betapa pentingnya pengembangan kecerdasan dalam pembelajaran pendidikan Anak Usia Dini. Kita harus selalu menstimulus dengan kegiatan- kegiatan atau pembelajaran yang mendukung karakteristik dan porsi Anak Usia Dini.

Gardner mengemukakan anak memiliki potensi yang meliputi kecerdasan logic-mathematic, verbal-linguistik, visual-spatial, interpersonal, intrapersonal, bodily-kinesthetic, musical-rithmic, natural da eksistensial. Pengembangan ke-8 bidang kecerdasan tersebut terjadi secara simultan. Oleh karena itu anak perlu difasilitasi dengan memberikan layanan yang kondusif, sehingga anak dapat berkembang secara optimal pada seluruh aspek kecerdasannya tersebut.

Kecerdasan majemuk dipengaruhi faktor utama yang saling terkait yaitu usia, faktor keturunan (bawaan, genetik), faktor lingkungan dan jenis kelamin (Hamalik, 2012 :90). Seorang anak dapat mengembangkan berbagai kecerdasan jika mempunyai faktor keturunan dan dirangsang oleh lingkungan terus menerus. Orangtua yang cerdas anaknya cenderung akan cerdas pula jika faktor lingkungan mendukung pengembangan kecerdasannya sejak didalam kandungan, masa bayi dan balita. Walaupun kedua orangtuanya cerdas tetapi jika lingkungannya tidak menyediakan kebutuhan pokok untuk pengembangan kecerdasannya, maka potensi kecerdasan anak tidak akan berkembang optimal. Sedangkan orangtua yang kebetulan tidak berkesempatan mengikuti pendidikan tinggi (belum tentu mereka tidak cerdas, mungkin karena tidak ada kesempatan atau hambatan ekonomi) anaknya bisa cerdas jika dicukupi kebutuhan

untuk pengembangan kecerdasan sejak di dalam kandungan sampai usia sekolah dan remaja.

Tiga kebutuhan pokok untuk mengembangkan kecerdasan antara lain adalah kebutuhan fisik-biologis (terutama untuk pertumbuhan otak, sistem sensorik dan motorik), Kebutuhan fisik-biologis terutama gizi yang baik sejak di dalam kandungan sampai remaja terutama untuk perkembangan otak, pencegahan dan pengobatan penyakit-penyakit yang dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan, dan ketrampilan fisik untuk melakukan anaktivitas sehari-hari. Emosi-kasih sayang (mempengaruhi kecerdasan emosi, inter dan intrapersonal) Kebutuhan emosi-kasih sayang : terutama dengan melindungi, menimbulkan rasa aman dan nyaman, memperhatikan dan menghargai anak, tidak mengutamakan hukuman dengan kemarahan tetapi lebih banyak memberikan contoh-contoh dengan penuh kasih sayang, dan Stimulasi dini (merangsang kecerdasan-kecerdasan lain). Kebutuhan stimulasi meliputi rangsangan yang terus menerus dengan berbagai cara untuk merangsang semua system sensorik dan motorik.

Ketiga kebutuhan pokok tersebut harus diberikan secara bersamaan sejak janin didalam kandungan karena akan saling berpengaruh. Bila kebutuhan biofisik tidak tercukupi, gizinya kurang, sering sakit, maka perkembangan otaknya tidak optimal. Bila kebutuhan emosi dan kasih sayang tidak tercukupi maka kecerdasan inter dan antar personal juga rendah. Bila stimulasi dalam interaksi sehari-hari kurang bervariasi maka perkembangan kecerdasan juga kurang bervariasi.

Untuk meningkatkan pengembangan kecerdasan anak usia dini secara optimal dalam pembelajaran apabila dilakukan secara *continue* dengan melalui proses pendidikan. Hakekat pendidikan adalah perubahan, salah satunya adalah menumbuhkembangkan kecerdasan anak dalam pembelajaran. Pendidikan anak usia dini merupakan layanan yang diberikan dalam tatanan awal masa anak usia 0-6 tahun. Pada dasarnya anak sejak lahir memerlukan pendidikan yang mengarahkan pada upaya memfasilitasi potensi yang dimiliki agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci dan diberi potensi penglihatan, pendengaran, dan hati. Ketiga potensi tersebut diberikan oleh Tuhan supaya manusia berusaha mengembangkan potensi kecerdasan intrapersonal yang dimilikinya. Allah SWT telah berfirman:

...فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا...

Artinya:

“...(sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu” (QS. Al-Rum: 30).

Penegasan ayat di atas diperkuat oleh hadis Nabi SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

Artinya:

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci” (HR. Dailami, Thabrani, dan Baihaqi).

Adapun ketiga potensi yang dimiliki oleh setiap anak untuk mengembangkan dirinya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۖ وَوَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:

“Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur” (QS. Al-Nahl: 78).

Potensi multi talenta yang dimiliki anak akan mengalami perkembangan secara optimal apabila difasilitasi dengan baik dan benar, yaitu melalui strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan perkembangannya. Strategi pembelajaran yang sebaiknya dipilih oleh guru RA al-Istiqomah hendaknya menekankan pada konsep pembelajaran yang berusaha memberi stimulan perubahan bagi peserta didik secara optimal, agar kecerdasan yang dimiliki dapat berkembang. Menurut hemat penulis, ada beberapa strategi yang dapat dikembangkan oleh setiap guru RA al-Istiqomah dalam mengembangkan kecerdasan jamak setiap anak dalam pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan strategi *reassert*. Strategi ini dilakukan guru sebelum mendesain pembelajaran. Guru harus mampu menganalisis kemampuan siswa dengan membuat seleksi/tes sebelum masuk. Dengan membuat beberapa pertanyaan atau psikotes tentang hal-hal yang menjadi kesukaan anak, sehingga guru dapat mengenali karakteristik anak dan memfasilitasi belajar anak sesuai dengan apa yang disukainya. Inti dari strategi ini dapat mengetahui uniknya masing masing anak dan mengetahui kecenderungan anak dari aspek intelektual, kemampuan berbahasa, latar belakang pengalamannya, gaya belajarnya, bakat dan minat, serta kepribadiannya.
2. Pengelompokan karakteristik anak. Strategi pembelajaran ini disajikan dengan memperhatikan modalitas siswa/ peserta didik dalam merancang suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran ini sebagaimana yang dikembangkan oleh DePorter, Mark Reardon, dan Sarah Sinnger Nourie. Untuk mengembangkan kecerdasan siswa guru harus memperhatikan modalitas belajar anak. Ada tiga kelompok siswa yang memiliki modalitas belajar yang perlu diperhatikan, yaitu:
 - a) Kelompok anak yang lebih mudah belajar dengan bantuan *visualisasi*. Anak cenderung mengalami pengalaman belajar dengan cara mengamati sesuatu. Anak lebih mengandalkan indera penglihatan dalam belajar. Dalam hal ini guru hendaknya memfasilitasi kebutuhan anak dengan cara menyediakan media visual yang menarik atau mendisplay ruang kelas dengan semenarik mungkin (Chatib, 2012). Kelompok visualisasi ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - (1) teratur, memperlihatkan segala sesuatu, dan menjaga penampilan
 - (2) mengingat dengan gambar dan lebih suka membaca dari pada dibacakan
 - (3) membutuhkan gambaran dan tujuan menyeluruh dan menangkap detail untuk mengingat apa yang dilihat
 - b) Kelompok anak yang lebih mudah belajar dengan bantuan *auditorial*. Pada kelompok ini, anak lebih mengandalkan indera pendengarnya dalam belajar. Anak dengan mudah memahami sesuatu jika dia memperoleh kesempatan untuk mendengarkan berbagai bahan yang disajikan melalui media audio atau penjelasan langsung dari guru/narasumber .
 - c) Kelompok anak yang lebih mudah belajar dengan bantuan *tactile/kinesthetic learner*. Kelompok yang ketiga lebih mengandalkan pada pengalaman belajar dengan cara menyentuh langsung, bergerak dan bekerja.
3. Pemetaan konsep materi pembelajaran (*Mind Mapping*). Pemetaan ini dapat dilakukan dengan cara memadukan metode *active learning* dengan *multiple*

inteelligence. Pola dan teknik pembelajaran yang mengikutsertakan peserta didik dalam suatu aktivitas tertentu perlu didukung oleh *Mind Mapping*. *Mind Mapping* adalah tehnik menirukan proses berfikir yang menyediakan kunci-kunci umum untuk mengoptimalkan potensi otak dengan memanfaatkan kata-kata, imege, nomor, logika, irama, warna, dan dimensi sehingga memudahkan siswa untuk mengingat banyak informasi dan menyenangkan.

4. Pembelajaran partisipatif. Penggunaan strategi pembelajaran partisipatif dapat memberikan corak tersendiri dalam proses kegiatan belajar anak. Ada dua aspek penampilan anak yaitu intensitas kegiatan saling belajar dan pelaksanaan tugas yang dilakukan dalam kegiatan belajar. Penerapan pembelajaran partisipatif ini digunakan melalui tehnik diskusi, demonstrasi, simulasi, kerja kelompok, situasi hiptesis, pemecahan masalah kritis dan bermain peran.
5. Pembelajaran individual. Tidak semua pembelajaran dapat disajikan dengan pembelajaran partisipatif maka diperlukan suatu upaya untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kecepatan, dan caranya sendiri. Tujuan pembelajaran individual ini agar para siswa dapat belajar dengan secara optimal sehingga mampu mencapai tingkat penguasaan bahan pembelajaran yang dipelajarinya. Hasil *Multiple intelligence Reasert* dapat dijadikan bahan untuk menentukan penyajian pembelajaran yang menekankan perhatian, bantuan, perlakuan khusus kepada setiap siswa secara individu.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tentang bagaimana manajemen pembelajaran dalam mengembangkan kecerdasan jamak anak usia dini yang diaplikasikan di RA al-Istiqomah Desa Cileunyi kulon maka penulis memberikan simpulan dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pendidikan anak usia dini umumnya dan Raudatul athfal khususnya.

A. Simpulan

1. Teori kecerdasan jamak dibagi menjadi tiga ranah kecerdasan yaitu kecerdasan kognitif (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ). Selanjutnya konsepsikan oleh Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini menjadi kompetensi nilai-nilai agama dan moral, kognitif, fisik-motorik, bahasa dan social emosional.
2. RA Al-Istiqomah merumuskan perencanaan pembelajaran hanya dirumuskan oleh kepala RA selaku penyelenggara, dan guru yang melaksanakan kegiatan pembelajaran, perencanaan tersebut dituangkan dalam silabus, program semester, RKM dan RKH. Setelah itu disosialisasikan kepada para orang tua siswa untuk mengetahuinya.
3. Pengorganisasian dalam pembelajaran yang dilakukan RA al-Istiqomah lebih bersinergi dengan orang tua siswa mereka beranggapan bahwa keberhasilan pendidikan anak tidak hanya tanggungjawab RA tetapi orang tua mempunyai peran yang sangat berpengaruh.
4. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan RA al-Istiqomah mempunyai strategi sendiri-sendiri. Walaupun secara rincian RKM dan RKH mereka tidak mempunyai perbedaan yang signifikan.

- a. RA al-Istiqomah menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan dengan bentuk majelis taklim. Pembelajaran dimulai pada hari selasa s.d Sabtu karena hari senin ruangan dipakai, selanjutnya pembiasaan pada anak dilakukan sebelum jam masuk kelas tetapi akhirnya mereka semangat untuk datang lebih pagi karena takut tak telayani. Sedangkan RA al-Istiqomah menggunakan strategi parenting yang dilakukan setiap satu bulan sekali sebagai sarana kegiatan kemasyarakatan sehingga mudah untuk melakukan baksos maupun kegiatan kewirausahaan.
 - b. RA al Istiqomah melakukan kegiatan pembiasaan secara individual.
5. Evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap hari, setiap minggu dan semester secara terperinci, namun RA al-Istiqomah lebih menghargai kemampuan siswa secara individu. Masing-masing RA berusaha mengikuti standar penilaian (Permendiknas No.58 Tahun 2009). RA al-Istiqomah melakukan penilaian pembelajaran secara langsung dengan cara dicatat pada setiap kejadian baik yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembelajaran maupun yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Namun catatan guru ini belum digunakan sebagai bahan refleksi dan bahan masukan bagi metode dan strategi pengembangan kecerdasan kecerdasan jamak berikutnya karena RA al-Istiqomah mematenkan RKH setiap tahunnya dengan satu dokumen.

B. Saran

Merujuk pada hasil temuan dalam penelitian terhadap optimalisasi manajemen pembelajaran dalam pengembangan kecerdasan jamak memberikan saran bagi pemerintah, penyelenggara pendidikan anak usia dini dan bagi guru RA khususnya.

1. Bagi pemerintah

Sosialisasikan permendiknas No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini karena masih banyak para penyelenggara pendidikan anak usia dini yang belum mengetahuinya dengan demikian dapat mengoptimalkan stimulasi perkembangan anak sesuai standar minimal pemerintah.
2. Bagi penyelenggara RA
 - a. Penyusunan perencanaan pembelajaran hendaklah melibatkan semua komponen yang terkait karena pendidikan anak usia dini bukan hanya tanggungjawab pengelola pendidikan saja melainkan tanggungjawab kita semua.
 - b. Mengikutkan guru dalam berbagai pelatihan sehingga lebih kreatif dalam menstimulan berbagai potensi anak yang tersimpan
 - c. Membangun kemitraan dengan semua kalangan masyarakat agar dapat menciptakan lingkungan yang menghargai perbedaan individual.
3. Bagi Guru
 - a. Memberikan pengajaran hendaklah berbasis strategi *reassert* untuk lebih menghargai kemampuan individual anak.
 - b. Sebelum melakukan pembelajaran pastikan mengetahui karakteristik belajar anak
 - c. Petakan materi pembelajaran dengan simbol, kata-kata, imege, nomor, logika, irama, warna, dan dimensi sehingga memudahkan siswa untuk mengingat banyak informasi dan menyenangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta :Rineka Cipta. Ed. rev,Cet.14
- Chatib, Munif (2014). *Sekolahnya Manusia : Sekolah Berbasis Multiple Intelligences di Indonesia..*Bandung : Kaifa
- Danim, S.(2010) *Pedagogi, Andragogi. dan Heutagogi*. Bandung:Alfa Beta.
- Dimiyati dan Mudjiono. (2013). *BELAJAR DAN PEMBELAJARAN*. Jakarta : PT.Rineka Cipta. Cet, ke 5
- Eliana Higgleton (Editor). (1995). *Essential English Dictionary*, Chamber Harrap Press.
- Gardner, H. (2003). *Multiple Intelligences, Kecerdasan Majemuk Teori dalam Prakter*(alih bahasa Alexander Sindoro). Batam: Inter Aksara.
- Hamalik, Oemar. (2012). *Psikologi Belajar & Mengajar. Membantu guru dalam perencanaan pengajaran, penilaian prilaku, dan memberi kemudahan kepada siswa dalam mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Hasan Alwi (Editor). (2007), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Diknas.,Balai Pustaka.
- Jonathan Crawsher (editor). (1995). *Advanced Learner's Dictionary*, Edisi ke-5. Oxford University Press,
- Mulyasa,E. (2008). *Menjadi kepala sekolah profesional*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- _____, (2012). *Manajemen PAUD*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Munandar, U. (2012).*Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Permendikna No. 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Sagala, Syaiful. (2006). *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung : Alfa Beta.
- Sanjaya, Wina. (2006). *STRATEGI PEMBELAJARAN BERORIENTASI STANDAR PROSES PENDIDIKAN*. Jakarta : Kencana, cet ke 6.
- Sihombing, U. (2000). *Pendidikan Luar Sekolah Manajemen strategi* (Cetakan ke 1).Jakarta : PD. Mahkota.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke 17). Bandung : Alfa Beta.
- Suyadi. (2014). *Teori : Pembelajaran Anak Usia Dini Dalam Kajian Neuro Sains*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Suyanto. (2011). *Artificial Intelligence, Searching-Reasoning- Planning, Learning*.Bandung: Informatika (Yusuf, 2012: 15)
- Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Tentang Standar Pendidikan Nasional